

RAQOBAT SHAROITIDA QURILISH SANOATI KORXONALARINI BOSHQARISH MUAMMOLARI VA ULARNING ECHIMI

Buriyev Xakim Toshimovich

i.f.n., professor.v.b.

Usmanov Ilxom Achilovich

i.f.n., professor.v.b.

Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17882102>

Annotasiya. Ushbu maqolada qurilish sanoati korxonalarining raqobatbardoshligini boshqarish masalalari ko'rib chiqilgan bo'lib, unda raqobatbardoshlikni boshqarishga sifat orqali erishish yo'llariga e'tibor qaratilgan. Raqobatbardoshlikni boshqarishda baholash funksiyalari va mintaqaviy qurilish korxonalari uchun sifat menejmentining yaxlit tizimi taklif etilgan. Xuddi shuningdek maqolada qurilish korxonalarida mahalliy sifat menejmenti tizimlari uchun metodologiya ishlab chiqilgan.

Kalitli so'zlar: raqobatbardoshlik, qurilish sanoati, sifat menejmenti, boshqarish, baholash

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы управления конкурентоспособностью предприятий строительной отрасли, особое внимание уделяется способам достижения конкурентоспособности через управление качеством.

Предложены оценочные функции в управлении конкурентоспособностью и интегрированная система менеджмента качества для региональных строительных предприятий. Также разработана методология построения локальных систем менеджмента качества на строительных предприятиях.

Ключевые слова: конкурентоспособность, строительная отрасль, управление качеством, менеджмент, оценка

Abstract. This article examines the issues of managing the competitiveness of construction industry enterprises, focusing on ways to achieve competitiveness management through quality.

Evaluation functions in competitiveness management and an integrated quality management system for regional construction enterprises are proposed. The article also develops a methodology for local quality management systems in construction enterprises.

Keywords: competitiveness, construction industry, quality management, management, evaluation.

Kirish. Jahonda global raqobat kuchlarining tezkor o'zgarishi, iqtisodiy, ijtimoiy va ekologik muammolarning keskinlashuvi xalqaro raqobatbardoshlik masalalariga bo'lgan e'tiborni yanada oshirmoqda. Ayniqsa, qurilish sanoati bozorida talabning ko'payishi muammoning keskinlashuviga sabab bo'lmoqda. 2021 yilda jaxon qurilish bozorining xajmi 11521,4 mlrd.

AQSh dollariga teng bo'lsa, 2028 yilga borib unig xajmi 17248 mlrd. AQSh dollariga yetishi prognoz qilinmoqda [1]. Raqobatbardoshlik muammosining yechimlaridan biri qurilish sanoati tarmog'ining raqobatda ustunlik omillarini rag'batlantirish, jumladan sifat menejmenti tizimlarini takomillashtirishdan iborat. "Raqobatbardoshlik" kategoriyasining mazmun va mohiyatidan kelib chiqqan holda, "sifat" va "narx" kategoriyalarining ahamiyatining oshib borishi ularga bo'lgan e'tiborni ko'rsatib beradi.

Jahonda hozirgi kunda raqobatbardoshlik samaradorlikni oshirishning vositasi bo'lib, qurilish sanoati tarmog'i sifatini oshirish, tarmoq korxonalarida sifatni boshqarish prinsiplari va mexanizmlarni rivojlantirishga qaratilgan ilmiy tadqiqotlar muhim ahamiyat kasb etmoqda. Shu bilan birga qurilish sanoati korxonalarida nuqsonlarni oldini olish, sifat xarajatlarini kamaytirish va uning samaradorligini oshirish masalalari dolzarbligicha qolmoqda. Bu borada xorij mamlakatlarida ilmiy tadqiqotlar olib borilib, raqobat muhitini tartibga solish, davlat va korxonalar raqobatbardoshligini oshirish, qurilish majmuasida sifat menejmenti tizimlarini rivojlantirish ustuvor yo'nalish bo'lib hisoblanadi.

So'nggi yillarda mamlakatimiz investision-qurilish sanoatining raqobatbardoshligini oshirishga katta e'tibor qaratilmoqda. So'nggi yetti yilda qurilish materiallari sohasiga 9 mlrd. dollar investisiya kiritildi [2]. 2030 yilgacha bo'lgan davrda "Asosiy kapitalga kiritiladigan investisiyalar hajmining yillik o'rtacha 7 foiz atrofida o'sishini ta'minlash" vazifasini bajarish sohada izchil islohotlar olib borilishini talab qiladi [3]. Bunda raqobatning huquqiy ta'minlanishini hisobga olgan holda 2025 yilda O'zbekiston Respublikasi qurilish tarmog'iga doir me'yoriy va texnik hujjatlarning 50 foizi xalqaro normalarga muvofiqlashtiriladi [4].

Muammoning o'rganilganlik darajasi. Qurilish sanoati korxonalarida raqobatbardoshlikni oshirish hamda sifatni boshqarish muammolari A.Shreyber, M.Porter, A.Striklend, K.Makkonnell, V.Asaul, M.Babarin, V.Buzyrev, N.Verstina, A.Peregudov, A.Vavilov, V.Makarov [7,10,12] kabi xorijiy olimlarning tadqiqotlarida keng yoritilgan. Ularda investision-qurilish jarayonida qurilish mahsuloti sifatini shakllantirish, nuqsonsiz ishlab chiqarish mexanizmlarini takomillashtirish, sifat menejmenti tamoyillarini joriy qilish orqali korxonalar raqobatbardoshligini oshirish yo'llari aniqlashtirilgan.

O'zbekistonda qurilish sanoati korxonalarida raqobatbardoshlikni oshirish hamda sifatni boshqarish masalalari: Gulomov, M.Ikramov, G.Allayeva, A.Djabriyev, M.Ziyayev, R.Nurimbetov, I.Uzmanov [5,6,8,10,11] va boshqa iqtisodchi olimlarning tadqiqotlarida keng yoritilgan. Muallifning ishlanmalari ham aynan qurilish sohasidagi sifat menejmenti tizimlarini rivojlantirishga bag'ishlangan.

Tadqiqot metodologiyasi. Tadqiqot jarayonida ma'lumotlarni guruhlash, tizimli, axborot mantiqiy va iqtisodiy-matematik modellashtirish, tahlil va sintez, qiyosiy tahlil kabi usullardan foydalanildi.

Asosiy qism. Raqobatning mazmun-mohiyati subyektlarda raqobatda ustunlikning ma'lum belgisi bo'lmish raqobatbardoshlik iqtisodiy kategoriyasiga asos soladi. Ayniqsa, M.Porter va Y.Shumpeterlarning izlanishlari raqobatbardoshlik mazmunini aniq ifodalash hamda nazariy jihatdan asoslanishiga muhim ahamiyat kasb etdi. Ularning raqobatda ustunlik va raqobatbardoshlikning obyektiv bozor hodisalari sifatida izohlashlari zamonaviy bozor mexanizmlarining nazariy asoslarini shakllantirishga yordam berdi. Ushbu atamalarning farqi shundaki, raqobatda ustunlik ma'lum obyektning boshqasidan aniq belgilar asosida yuqori turishini ifodalasa, raqobatbardoshlik ushbu obyektning boshqa potensial obyektlarga nisbatan ustunlikka ega bo'lish imkoniyatlarini anglatadi.

Bizning ta'rifimiz bo'yicha raqobatbardoshlik bu - qurilish sanoati korxonasining ma'lum bozor sharoitida muvaffaqiyatli faoliyat ko'rsatish hamda ko'zlangan maqsadlarga erishish bo'yicha mavjud ichki va tashqi imkonlar majmuasidir.

Demak, raqobatbardoshlik xo‘jalik subyektlarida doimo mavjud bo‘lib ma‘lum vaziyatlarda namoyon bo‘ladi. Raqobatbardoshlikning olimlar tomonidan o‘rganilishi shuni ko‘rsatdiki, ushbu atama ko‘plab obyektlarga nisbatan qo‘llanishi mumkinligini keltirib chiqaradi.

Ushbu holat raqobatbardoshlikni tasnif qilishning belgilarini ajratish zaruratini keltirib chiqaradi (1-rasm). Masalan, raqobat geografiyasi belgisi bo‘yicha raqobatbardoshlik lokal, mintaqaviy, mamlakat miqyosida, xalqaro va umumjahon bo‘lishi mumkin.

1-rasm. Korxonalar raqobatbardoshligi belgilarining tasnifi¹.

Korxonalar raqobatbardoshligini boshqarish menejmentning tamoyillari va metodologiyasiga tayanadigan bo‘lsada, obyekt va predmetning o‘ziga xosligi jarayonning alohida tadqiq qilinishini talab qiladi. Olimlarning fikricha, iqtisodiy jarayonlarga qo‘llashda raqobatbardoshlikni boshqarish deganda korxonalar xo‘jalik faoliyatini tegishli yo‘naltirish va istalgan natijaga erishish maqsadida obyekt va jarayonlarga ongli ta‘sir o‘tkazish tushuniladi.

Raqobatbardoshlikni boshqarish xususiyatiga korxonaning raqobatda ustunlik strategiyasi hamda baholash funksiyasining alohida ahamiyat kasb etishini kiritish mumkin (2-rasm). Buning sababi shundaki, raqobatbardoshlikni umumiy holatini aniqlash bozordagi ma‘lum holatlarni modellashtirishni talab qiladi.

2- rasm. Raqobatbardoshlikni boshqarishda baholash funksiyasi².

Raqobatbardoshlikni baholash ko‘rsatkichlari faoliyat yo‘nalishlari va baholash maqsadining xususiyatlaridan kelib chiqqan holda bir qancha turlarga ajratilishi mumkin. Shu munosabat bilan raqobatbardoshlikni baholash uni boshqarishning dastlabki bosqichiga aylanadi.

¹ Mualliflar ishlanmasi

² Mualliflar ishlanmasi

O‘zbekiston qurilish sanoatining raqobatbardoshligi izchil olib borilayotgan siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy islohotlar sharoitida rivojlanib kelmoqda.

Mamlakatimiz Prezidenti Sh.Mirziyoyevning qurilish sanoatiga qaratayotgan e‘tibori islohotlarning natijaviyligiga katta ijobiy ta‘sir ko‘rsatmoqda.

Qabul qilingan farmon va qarorlar O‘zbekistonda qurilish sanoatini jahon standartlari darajasiga ko‘tarish uchun huquqiy asos bo‘lib xizmat qiladi.

Qurilish sanoatining raqobatbardoshligini investisiya-qurilish sohasining iqtisodiyotdagi o‘rni oshib borishida kuzatishimiz mumkin (3-rasm).

3-rasm. 2020-2024 yillarda O‘zbekiston Respublikasi YaIMda investisiya va qurilishning ulushi, %

2020-2022 yillarda asosiy kapitalga yo‘naltirilgan investitsiyalar hajmi kamayib borgan va 2022-2024 yillar davomida barqaror o‘shib borganligini ko‘rishimiz mumkin.

Yalpi ichki mahsulotga nisbatan bajarilgan qurilish ishlari hajmlarining ulushi 2020 yildagi 15,13 foizdan 2024 yilda 16,07 foizga oshdi.

Shu bilan birga, qurilish ishlarining o‘shish sur‘ati investitsiyalarning o‘shish sur‘atlaridan sezilarli darajada ortda qolayotganini ta‘kidlash lozim.

Qurilish sanoatida raqobatbardoshlik omillaridan biri – bu bajarilgan qurilish ishlarining korxonalar turlari bo‘yicha barajarilganligidir (4-rasm).

Qurilish sanoatida norasmiy sektorning ulushini kuzatganimizda 2020-2023 yillarda faoliyat bir maromda davom etib, 2024 yilga kelib keskin o‘sganligini ko‘rishimiz mumkin. Yani, 2020 yildagi 19,6 % dan 2024 yilda 30,3% ni tashkil etgan.

Yirik qurilish kompaniyalari atrofida noaniq vaziyat shakllanmoqda. 2020-2022 yillarda yirik pudrat tashkilotlari bir maromda faoliyat olib borgan bolsa, biz ushbu tashkilotlar ulushining 2024 yilga borib keskin pasayganligini ko‘rishimiz mumkin, ya‘ni 2020 yildagi 27,6 % dan 2024 yilda 23,5% ga kamaygan. 2022-2023 yillarda qurilish sanoatida kichik biznesning ustunligi yaqqol namoyon bo‘lmoqda.

4-rasm. O‘zbekiston Respublikasida 2016-2023 yillarda tashkilotlar turlari bo‘yicha bajarilgan qurilish ishlari tuzilishi

Olib borilgan ilmiy izlanishlar shuni ko‘rsatadiki, qurilish sanoatida alohida korxonalarining raqobatbardoshligini oshirish imkoniyatlari ko‘p jihatdan cheklangan bo‘lib, mintaqaviy qurilish sanoati raqobatbardoshligi haqida so‘z yuritish maqsadga muvofiq bo‘ladi.

Bunda sifat raqobatbardoshligi qurilish sanoat korxonalarining barchasini yagona tartib bo‘yicha uyg‘unlashgan sifat menejmenti tizimiga bog‘lashga asoslanadi.

Bizning fikrimizcha mintaqaviy qurilish tarmog‘ining sifat menejmenti tizimiga investor (uning vakili), buyurtmachi, loyihachi, pudratchi, foydalanuvchi va yetkazib beruvchilarning lokal tizimlari kiritiladi. Buning uchun mintaqadagi barcha korxonalarda sifat menejmenti tizimlari bir xil tamoyillarga va talablarga javob berishi lozim (5-rasm).

5-rasm. Mintaqaviy sanoat tarmog‘ining uyg‘unlashgan sifat menejmenti tizimi³.

Ushbu tizimlarni o‘zaro bog‘lash uchun korxonalarni qurilish obyektlaridagi vazifalar va vakolatlarini aniqlashtirish hamda ularni uzatish mexanizmi zarur bo‘ladi. Mexanizmning asosini investision-qurilish jarayonidagi qaror qabul qilish (nazorat) nuqtalari tashkil qiladi.

³ Mualliflar ishlanmasi

Ushbu nuqtalarning muhim xususiyati shundaki, jarayonning ma'lum bosqichiga yakun yasab, keyingi bosqich boshlanishini ko'rsatadi.

Investision-qurilish jarayonida mahsulot sifatini shakllanishi doirasida korxonalarining mas'uliyatini o'zaro uzatish nuqtalari ushbu mexanizmida muhim o'rin egallaydi. Bizning fikrimizcha, mas'uliyatni uzatish nuqtalarga tasdiqlangan texnik-iqtisodiy asosnoma (ya'ni mas'uliyat investordan buyurtmachiga o'tadi), loyihalash topshirig'i (buyurtmachi-loyiha korxonasi), tender hujjatlari (buyurtmachi va loyihalovchi-tender komissiyasi), qurilish pudrat shartnomasi (buyurtmachi-pudratchi quruvchi), tugallangan obyektни ishga tushirish (pudratchi, loyihachi-buyurtmachi, foydalanuvchi), kafolat muddati (buyurtmachi-foydalanuvchi).

Xulosa. Zamonaviy raqobatbardoshlikning asosiy xususiyati uning doimo oshirishga bo'lgan zaruratidadir. Qurilish sanoati korxonalaridagi lokal sifat menejmenti tizimlari uslubiyati faqat loyiha, qurilish va sanoat korxonalarida rivojlantirilishi qurilish ishtirokchilarining bir qismida tarmoq raqobatbardoshligiga manfaatlilik yetarli bo'lmaydi. Mamlakatimizda qurilish sanoatining jadal rivojlanish sur'atlarini saqlab qolish maqsadida investision-qurilish jarayoni ishtirokchilari barchasining faoliyatida sifat menejment uslubiyatini qo'llash takliflari, hamda barcha xo'jalik subyektlar manfaatlarini boshqarish mexanizmi ishlab chiqildi.

Adabiyotlar ro'yxati

1. <https://exactitudeconsultancy.com/ru/reports/3028/construction-industry-market/>
2. Prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida qurilish industriyasi va qurilish materiallarini ishlab chiqarishni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari yuzasidan o'tgan videoselektor yig'ilishi. 2024 yil 23 sentabr. <https://president.uz/uz/lists/view/7564>
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023 yil 11-sentabrdagi "O'zbekiston 2030 strategiyasi to'g'risida"gi PF-158-son Farmoni
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 27 noyabrdagi "O'zbekiston Respublikasi qurilish tarmog'ini modernizatsiya qilish, jadal va innovatsion rivojlantirishning 2021 — 2025 yillarga mo'ljallangan strategiyasini tasdiqlash to'g'risida" gi PF-6119-son Farmoni
5. Buriyev X.T. Qurilish sanoati korxonalarida raqobatbardoshlikni baholash istiqbollari // "Inson kapitali va ijtimoiy rivojlanish" jurnali 10-jild, №4 (oktabr) 2024. 143-149 betlar
6. Nurimbetov R.I., Normurodov S.N., Ibrohimov B.R. Zamonaviy sifat menejmenti tizimi va uni joriy etish masalalari. "Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar" jurnali. № 3, 2021.
7. Бузырев В.В. Управление качеством в строительстве: учебное пособие для прикладного бакалавриата / В. В. Бузырев, М.Н. Юденко; под общей редакцией М.Н.Юденко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2018. — 198 с.
8. Буриев Х.Т., Усманов И.А. Пути повышения конкурентоспособности строительных организаций // Архитектура и строительство Республики Узбекистан. 2022. № 1. С. 25–31
9. Верстина Н.Г., Еленева ЮЛ. Обеспечение конкурентоспособности строительных предприятий на основе стоимостного подхода // Экономика строительства. 2004. № 4. С. 4.

10. Джабриев А.Н., Буриев Х.Т. Пути внедрения систем менеджмента качества. *Экономика и финансы (Узбекистан)* 1 -2 (2010): 25-29
11. Икрамов, М.А. Инновационная деятельность промышленных предприятий и её совершенствование // *Экономика и управление промышленностью: проблемы и решения: IV Международная научно-практическая конференция*. Ташкент: ТГТУ, 2024. С. 34–38.
12. Портер М. *Международная конкуренция: пер. с англ. / под ред. В.Д. Щетинина*. М.: Международные отношения, 1993. С. 143.